

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041286>

УДК 159.922.6

ПРОЖИВАНИЕ КРИЗИСА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА – ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ИЛИ ПУТЬ К ДЕПРЕССИИ?

Е.В. Селютина,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Клиническая психология»

Э.И. Карамова,

научный руководитель,

к.п.н.,

БГПУ

г. Уфа

Аннотация: В статье рассматривается проживание человеком кризиса среднего возраста. В статье освещаются причины кризиса и его симптомы. Устанавливаются критерии распознавания кризиса среднего возраста. Указаны основные симптомы депрессивных состояний. Затрагивается тема взаимосвязи кризиса среднего возраста и депрессивных состояний. В заключении кратко разбирается необходимость своевременного обращения к профильным специалистам.

Ключевые слова: психология, кризис среднего возраста, кризис середины жизни, расстройство адаптации, депрессивные состояния

LIVING THROUGH A MIDLIFE CRISIS – TRANSITION PERIOD OR PATH TO DEPRESSION?

E.V. Selutina,

1th year magistant, ex. "Clinical psychology"

E.I. Karamova,

Scientific Director,

Candidate of psychological sciences,

BSPU,

Ufa

Annotation: The article deals with the living of a midlife crisis by a person. The article highlights the causes of the crisis and its symptoms. The criteria for recognizing a midlife crisis are established. The main symptoms of depressive states are indicated. The topic of the relationship between the midlife crisis and depressive states is touched upon. In conclusion, the need for timely access to specialized specialists is briefly discussed.

Keywords: psychology, midlife crisis, mid-life crisis, adjustment disorder, depressive states

В настоящее время, с учетом поднятия пенсионного возраста, должна увеличиваться и продолжительность активного, трудоспособного периода в жизни каждого человека. В связи с этим немаловажную роль имеет качество жизни в аспекте не только физического, но и психического здоровья.

Кризис среднего возраста (или кризис середины жизни, как называют его англоязычные источники), встречается у людей все чаще. И чем раньше человек обратится к психологу или психотерапевту за помощью в проживании этого непростого периода жизни, чем выше вероятность корректного выхода из кризиса и меньше риск усугубления состояния, которое может привести к депрессивным расстройствам.

Кризис среднего возраста – это время перехода и вызова, испытаний для людей среднего возраста или приближающихся к нему. Определения среднего возраста различаются, и исследования на тему кризиса среднего возраста малочисленны. Одно из исследований показывает, что в среднем кризис среднего возраста наступает в 47 лет. Другое исследование предполагает, что кризис среднего возраста начинается в примерно в возрасте 35 лет и разрешается примерно в возрасте 45 лет [1].

Главная особенность развития в зрелом возрасте – минимальная его зависимость от хронологического возраста, в гораздо большей степени оно определяется личными обстоятельствами жизни человека – его опытом,

родом занятий, установками и т.д. Постепенное построение и перестраивание социального понимания и поведения плохо вписывается в теорию стадий. Не все взрослые достигают одинаковых успехов или устраивают жизнь по единому образцу. Наиболее противоречивые оценки возрастного развития касаются так называемого кризиса середины жизни. Этот термин был введен Левинсоном. Представление о кризисе середины жизни стало популярным и общеупотребимым. Однако многие исследователи сомневаются в том, что о кризисе середины жизни можно говорить как о чем-то происходящем в норме и со всеми людьми, в том числе потому, что люди, зная о том, что в 35-45 лет наступает кризис, склонны усугублять собственные проблемы, квалифицируя собственные переживания как проявления кризиса, в то время как на самом деле не испытывают кризисных переживаний [2].

Не каждому приходится переживать кризис среднего возраста. Многие недавние исследования оспаривают идею, что кризис среднего возраста вообще существует. Однако любая перемена (любой переходный период) может подстегнуть или спровоцировать личностный кризис. Для некоторых людей переход к среднему возрасту знаменует переход к кризису [3].

Терапия может помочь людям превратить кризис среднего возраста в возможность для роста и развития. Психолог или психотерапевт может дать совет о том, как справиться с кризисом среднего возраста, поможет людям, столкнувшимся с кризисом среднего возраста, понять корни этого кризиса, обрести контроль над своими эмоциями и сделать значимые шаги к целям, которые делают жизнь осмысленной [4].

Особенно важно, чтобы данная информация получала как можно большее распространение. Это очень актуально в нашей стране, где обращение людей к специалистам в области ментального здоровья – психологам, психотерапевтам (и уж тем более, к психиатрам) не только не популяризовано, но и вызывает определенный страх быть негативно обсуждаемым в своем окружении. При этом, в случае своевременного обращения, человек может не только справиться с проблемой кризиса, но и сохранить психическое здоровье, в частности, избежать депрессивных состояний.

Насколько реален кризис среднего возраста? Ведь некоторые исследователи говорят не о кризисе середины жизни, а об очередном переходном периоде [6].

Кризис среднего возраста уже давно стал частью сюжетов на телевидении и в кино. Исследование, проведенное в 2000 году в США, показало, что этот термин был настолько распространен, что 90 % респондентов телефонного опроса смогли предложить его определение. Тем

не менее кризис среднего возраста не является диагнозом при определении психического здоровья [4].

Некоторые исследователи утверждают, что существует мало доказательств того, что такой кризис достоверно наблюдается у большинства людей. Например, обзор литературы 1992 года показал, что вера в кризис среднего возраста или переживание кризиса среднего возраста не являются повсеместными в разных культурах. По оценкам того же исследования, только около 10 % американских мужчин испытывают кризис среднего возраста. Двадцать шесть процентов респондентов, участвовавших в телефонном опросе 2000 года, заявили, что пережили кризис среднего возраста. Это говорит о том, что большинство людей не испытывают кризиса среднего возраста [4].

В России статистики по частоте обращений с проблемой кризиса среднего возраста к специалистам на данный момент нет. В любом случае, достоверные цифры получить затруднительно, в связи с тем, что обращения за помощью к специалистам в области психического здоровья в нашей стране только набирают популярность.

Даже те, кто рассматривает кризис среднего возраста как общую веху в развитии, расходятся во мнениях о том, как его определить. Некоторые теоретики называют кризис среднего возраста переходами (переменами) среднего возраста. Этот переход дает возможность оценить прошлые цели и достижения, прежде чем перейти к следующему этапу жизни.

Некоторые симптомы кризиса среднего возраста соответствуют симптомам расстройства адаптации, которое является психиатрическим диагнозом. Люди, страдающие расстройствами адаптации, сталкиваются с огромным стрессом в ответ на новое жизненное событие, такое как переезд или смерть близкого человека.

Для людей, переживающих кризис среднего возраста, это переживание очень реально. Цитирование исследований, указывающих на то, что этот опыт относительно редок или что эти кризисы происходят не во всех культурах, не заставит симптомы исчезнуть. Человек, который чувствует, что его симптомы хорошо объясняются кризисом среднего возраста, переживает кризис среднего возраста.

Что же является причинами кризиса среднего возраста? Взросление (старение) приносит много изменений. Отношения могут закончиться или измениться. Требования к профессиональным обязанностям становятся более жесткими или карьера (в том числе выбранная профессия) может не соответствовать мечтам человека. В этот возрастной период родители человека и его друзья стареют или даже умирают, человек может начать осознавать, что он смертен.

Эрик Эриксон разделил человеческое развитие на восемь различных этапов, каждый из которых имеет свой собственный центральный конфликт. В середине жизни, утверждает Эриксон, конфликт происходит между развитием и стагнацией (застоем). Страх перед стагнацией может стать пусковым механизмом кризиса среднего возраста, в то время как движение в сторону развития – дающее что-то следующему поколению – может помочь разрешить этот кризис [5].

У каждого кризис среднего возраста проходит индивидуально [5]. Некоторые общие причины (источники) кризиса среднего возраста включают: общественные (общепринятые) мысли о старении, такие как идея о том, что люди среднего возраста и пожилые люди менее привлекательны; изменения в теле, такие как увеличение веса, боли различной этиологии или снижение энергии; страх перед самим процессом старения; страх смерти; развод или другие изменения в личных отношениях человека; изменения в отношениях человека со своими детьми – это может включать в себя, например, синдром «пустого гнезда» или новые роли бабушки и дедушки; карьерные изменения, такие как: стала ли работа более или менее трудной (повысились или понизились требования к работе); финансовые проблемы; ощущение, что жизнь сложилась не так, как предвиделось или не оправдала надежд [4].

Поскольку кризис среднего возраста не является заболеванием, нет списка симптомов, которые применимы к каждому человеку, переживающему кризис среднего возраста. Вместе с тем, кризис среднего возраста, характеризуется тревожностью, стрессом или разочарованием, так или иначе связанными с возрастом, старением или смертностью [6].

Иногда, в попытке отогнать эти чувства, от горя или тревоги, которые сопровождают кризис среднего возраста, люди могут завести роман, купить новую машину, использовать наркотики и алкоголь, или иным образом пытаются вернуть себе радость молодости.

Люди, переживающие кризис среднего возраста, могут проявлять некоторые из следующих эмоций и моделей поведения: неудовлетворенность отношениями (человек может захотеть изменить условия отношений, потерять интерес к сексу, или радикально изменить свои сексуальные интересы); одержимость своей внешностью (человек может выбирать себе одежду, которая создает "более молодой" вид, пробовать различные диеты, чаще заниматься спортом, или использовать косметику или процедуры в попытке уменьшить или обратить вспять признаки старения); человек может чувствовать, что ему трудно осознать, каким и кем он стал; неудовлетворенность карьерой (некоторые, переживающие кризис среднего возраста, могут захотеть бросить свою работу или уйти от ответственности и могут испытывать зависть и обиду по отношению к более молодым коллегам,

особенно к тем, кто продвигается вперед); расстройства эмоционального характера (человек может чувствовать себя подавленным или опустошенным в течение длительного времени, становится более вспыльчивым и быстро впадает в гнев, часто задумывается о смерти, о религиозных убеждениях, ведет себя безрассудно, или злоупотребляет наркотиками или алкоголем, иногда в попытке избежать чувства эмоционального смятения).

Эти симптомы не всегда означают, что у человека кризис среднего возраста. Физиологические изменения в среднем возрасте, такие как эндокринные нарушения, тоже могут изменить поведение. Многие симптомы кризиса среднего возраста также могут быть симптомами депрессии, тревоги и других психических расстройств. Не все люди проживают середину жизни легко, иногда кризис среднего возраста может перейти в депрессивное состояние [7].

Поэтому очень важно, чтобы люди, которым внезапно пришлось столкнуться с подобными переживаниями, обратились за помощью к специалисту в области психического здоровья.

В среднем возрасте люди должны внимательно относиться к таким симптомам депрессии, как: повышение или снижение аппетита; изменение режима сна; частое чувство усталости; чувство пессимизма и безнадежности; тревожность или раздражительность; чувство вины или бесполезности; потеря интереса к любимым занятиям, включая секс и хобби; суицидальные мысли или попытки совершить самоубийство; устойчивые физические боли, не поддающиеся лечению, например, головные боли или расстройства желудка [8].

Если кризис среднего возраста перерастает в депрессию, без помощи специалистов человеку справиться невозможно. Специалист выберет наиболее подходящий способ лечения возникшего депрессивного состояния – поведенческую терапию или психотерапию, назначение антидепрессантов. Сочетание обоих методов лечения дает более быстрый эффект.

Если депрессия протекает в легкой форме, то использование одного из методов лечения, может быть достаточно [6].

Переходной период среднего возраста для одних может стать вдохновением, а другим даваться очень тяжело [6]. Во что перерастет кризис среднего возраста – в депрессию или в личностный рост, зависит и от самого человека, и от его своевременного обращения за помощью.

Список литературы

[1] Ильин Е.П. Психология взрослости. Пособие для специалистов. / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург: Питер, 2012. 542 с.

[2] Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов: учеб. пособие. / К.Н. Поливанова. – М. : Академия, 2000. 184 с.

[3] Гизатуллина Г.Ф. Самопонимание в кризисные периоды жизни человека. / Г.Ф. Гизатуллина, Л.Г. Дмитриева. // Наука – шаг в будущее: Сборник научных трудов по материалам Всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием (г. Уфа, 22 ноября 2020 г.); отв. редактор И.Р. Хох. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2020. 11-14 с.

[4] Сайт ГудТерапи, терапевтический справочник для публики и терапевтов, на англ. яз. Midlife-crisis. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/midlife-crisis>. (дата обращения: 16.05.2021).

[5] Сайт b17, для пациентов и специалистов. Во сколько лет наступает кризис среднего возраста? Виды КСВ. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.b17.ru/article/krizisvozrasta/>. (дата обращения: 17.05.2021).

[6] Медицинский портал Eurolab. Кризис среднего возраста: Переходной период или депрессия? [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.eurolab.ua/depression/2952/2952/22579/>. (дата обращения: 20.05.2021).

[7] Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). / И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2005. 349 с.

[8] Попов В.В. Депрессивные расстройства в общей врачебной практике: учебное пособие. / В.В. Попов, М.В. Трохова, И.А. Новикова. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. 199 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ilyin E.P. Psychology of adulthood. A guide for specialists. / E.P. Ilyin. – St. Petersburg: Peter, 2012. 542 p.

[2] Polivanova K.N. Psychology of age crises: textbook. allowance. / K.N. Polivanova. – M.: Academy, 2000. 184 p.

[3] Gizatullina G.F. Self-understanding during the crisis periods of a person's life. / G.F. Gizatullina, L.G. Dmitrieva. // Science is a step into the future: Collection of scientific papers based on the materials of the All-Russian youth scientific and practical conference with international participation (Ufa, November 22, 2020); отв. editor I.R. Hoh. – Ufa: RITs BashSU, 2020. 11-14 p.

[4] Site of GoodTherapy, a therapeutic guide for the public and therapists, in English. lang. Midlife-crisis. [Electronic resource]. – URL: <https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/midlife-crisis>. (date of access: 16.05.2021).

[5] Site b17, for patients and professionals. How old is the midlife crisis? Types of VSWR. [Electronic resource]. – URL: <https://www.b17.ru/article/krizisvozrasta>. (date of access: 17.05. 2021).

[6] Medical portal Eurolab. Midlife Crisis: Transition or Depression? [Electronic resource]. – URL: <https://www.eurolab.ua/depression/2952/2952/22579/>. (date of access: 20.05.2021).

[7] Shapovalenko I.The. Developmental psychology (Developmental psychology and developmental psychology). / I.V. Shapovalenko. – М.: Gardariki, 2005. 349 p.

[8] Popov V.V. Depressive disorders in general medical practice: a textbook. / V.V. Popov, M.V. Trokhova, I.A. Novikov. – St. Petersburg: SpetsLit, 2017. 199 p.

© *Е.В. Селютина, 2021*

Поступила в редакцию 17.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Селютина Е.В. Проживание кризиса среднего возраста – переходный период или путь к депрессии? // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 128-135. URL: <https://ip-journal.ru/>